

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARIA IRIS C. JOS

Instructor III

Camiguin Polytechnic State College

mariairiscesar@gmail.com

“ABA, OO NAMAN!”

Ang pagmamahal ay dakila. Ito ay isang biyaya. Suklian mo ang pagmamahalat ibalik din ang pagmamahal. Ganyan sana ang tamis ng tunay na pag-ibig. Sinong mag-aakala na ang dakilang salita na ito siyang magsisilbing bangungot at mitsa ng paghihirap ngunit isang pintuan na nagbukas para sa bagong pag-asa.

Minsan sa isang pagkakataon at isang maling desisyon ay maaring magbago sa takbo at sa binubuo mong pangarap. Ang dating buhay na puno nang sarap at ligaya ay mapapalitan ng isang malaking responsibilidad. Isang naka-atay na responsibilidad na hindi mo pwedeng matatalikuran.

Sa maraming pagkakataon naririnig mo ang sari-saring kuwento ng mga batang ina at sa mga kuwento ng mga single mom. Kilala sila bilang *inatay*, may mga nagtataas ng kilay at hinuhusgaan ng lipunan ngunit hindi naman sila ang batayan sa ikakasiya ng buhay. Hindi ang mga mapanuring mata ang siyang bibili ng pangangailangan ng iyong anak. Ikaw lamang wala ng iba, kaya kahit pagtawanan nila ang iyong sitwasyon wala sila sa lugar at hindi sila nararapat bigyan ng atensyon. Minsan, ang mga mata ng mapanghusga ang siyang nagpapabagal at hadlang ng pag-ahon, Ito ang dapat tatatandaan, wala ibang sasagot sa lahat ng pangangailangan ng iyong anak kundi ikaw mismo. Walang ibang tao sa iyong paligid ang tutulong sa iyo kung nagugutom o nagkakasakit ang anak mo. Habang umiinog ang panahon ang isang mabigat na pasanin ay naging bahagi na ng pang-araw-araw ng buhay. Lahat ng pangungutya ay unti-unting nakasanayan na. Sino ba naman ang hindi malulusaw sa kaligayahan kung sa tuwing paggising at pag-uwi mula trabaho ay ngiti ng isang anghel ang sasalubong sa iyo.

Subalit, habang patuloy na nakikipaglaban mag-isa ang ilaw ng tahanan ay patuloy naman nagpapasasa ang taong sana ay katuwang mong nag-aalaga. Ngunit, wala naman nagsasabi na hindi kayang palakihin ang anak na mag-isa, na kailangan ito ng may katuwang. Kaya naman punan ang kawalan ng presensya ng isa. Mas maigi pa nga ito na nakikita mo ang kanyang tunay na kulay bago mo itatali ang iyaong sarili sa kanya. Minsan na niyang tinalikuran ang responsibilidad at ang pagiging ama, hindi malabong mangyari na di rin niya kayang ipaglaban ang responsibilidad bilang isang asawa. Hayaan mo nalang iyon dahil ang para sa iyo, ay darating din sa tamang panahon. Hayaan mo siyang namnamin ang kanyang nagawang desisyon, kanya rin yang mapagtanto sa tamang panahon.

Samakatuwid, hindi sukatan ng pagiging magulang ang kompletong miyembro, ika nga may tinatawag na ama at ina. Bagkus nasa pagpapalaki ito ng iyong anak. May-asawa o Single mom ka man kung kakayanin mong punan at tugunan ang lahat ng kanyang pagkukulang, aba Oo naman! Kaya mong maging inang habang gumaganap bilang isa ring ama. Wala di kayang gawin sa pusong may gintong hangarin.

